

DUNALIELLA SALINA MIKROSKOPIK SUB'UTI BIOMASSASI EKSTRAKTI BILOGIK FAOL MODDALARINING TEREPEVTIK XUSUSIYTLARI

Abdunazarov No'monjon¹

Sheraliyev Obidjon²

Muradov Muzaffar³

¹⁻²⁻³Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635806>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Dunaliella bardawil, α -каротин, β -каротин, аскорбин кислота, антивирус, антибактериал, церамидлар, криптоксантин, ликопин, лютеин, зеаксантин, фукоксантин, атаксантин, неоксантин.

ABSTRACT

Сўнги йилларда мамлакатимизда микроскопик сувўтлардан биологик фаол моддалар олиш ва уларни саноат мақсадларида кенг фойдаланиш ишлари жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Жумладан юртимизнинг жанубий вилоятларидан Қорақалпоғистон Республикаси Орол денгизининг тўпланиб қолган сув хавзаларида шўрли мухитда ўса оладиган *Dunaliella salina* микроскопик сувўтини ўстириш ишлари бошлаб юборилган. *Dunaliella salina* сувўтини очиқ сув хавзаларида етиштиришга қизиқиш доимий ортиб бормоқда. Улар кўплаб Биологик фаол моддалар аминокислоталар, витаминлар, озиқ-овқат саноатида фойдаланиладиган озуқа ранглари, ва чорва озуқасига қўшимчалар олиш учун кенг миқёсда ўстирилади ва яқинда улардан биологик ёқилғи манбаи сифатида қизиқиш пайдо бўлди. Тадқиқотимиз объекти бўлган *Dunaliella salina* микроскопик сувўтининг биологик фаол моддалари бир қатор терапевтик хусусиятларга иммунитетимулловчи, антидиабетик, микробларга қарши, аллергияга қарши, саратонга қарши ва бошқа хусусиятларга эга.

Dunaliella salina микроскопик сувўтидан олинган препаратларда: саратонга қарши, антиатеросклерозик, яллиғланишга қарши, микробларга қарши (антивирус ва антибактериал), диабетга қарши, антиаллергик, йўталга қарши, кардиоактив, гепатопротектор, детоксик ва кўриш қобилиятини яхшиловчи хусусиятларини мавжуд. Бошқа адабиёт материалларида ушбу

рўйхатга иммунитетимулловчи хусусиятлари ҳам киритилган [41]. Терапевтик хусусиятларга эга бўлган *Dunaliella salina* биофаол бирикмалари таркибига каротиноидлар (α -каротин, β -каротин, криптоксантин, ликопин, лютеин, зеаксантин, фукоксантин, атаксантин, неоксантин), токофероллар (α -токоферол, γ -токоферол) ва липидлар (β -3, β -6-поли

тўйинмаган ёғ кислоталари, церамидлар ва бошқа сфинголипидлар) ҳисобланади. Каротиноидлар саратонга қарши моддалар сифатида эътибор қаратган, чунки уларга бой сабзавот ва меваларни истеъмол қиладиган одамлар саратондан азият чекиши эҳтимоли камроқ [22]. Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, уларнинг қон зардобиди бета-каротинлар даражаси юқори бўлган одамларда саратон касаллиги ривожланиш даражаси хавфи пастдир. Кўплаб тадқиқотлар шуни намоён этдики, тозаланган каротиноидлар (β -каротин, α -каротин, лютеин, зеаксантин, ликопин, фукоксантин, астаксантин, неоксантин) *in vitro* тажрибаларда саратон (рак) хужайраларига тўғридан-тўғри антипролифератив хусусиятини намоён этади ва уларнинг апоптозига олиб келади [18]. Бундан ташқари, 9-*cis*- β -каротин транс-изомерлардан кўра антипероксидаз ва саратонга қарши хусусиятлари эга деб ҳисобланади. Ушбу 9-*cis*- β -каротин юрак-қон томир касалликларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Ўпка саратони касаллигида β -каротиннинг қўшилиши табиий киллер хужайраларининг цитостатик фаоллигини оширди. β - каротин сезиларли даражада ўпка саратони хужайра колония шакллантириш самарадорлигини ингибирлаши ва уларнинг ДНК ва РНК синтезини камайтириши аниқланган. Антиоксидантларни биргаликда қўллаш (α -каротин, β -каротин и аскорбин кислотаси) ретин кислотаси миқдорини ортиши ва хорёк (сут эмизувчи ҳайвон) ўпкасидаги саратон моделидаги оқсил кеазасини

фаоллашган митоген билан ингибирлаши кўрсатиб ўтилган. β -каротиннинг саратонга қарши таъсири, унинг антиоксидантлик хусусиятлари билан боғлашади. Лекин баъзи тадқиқот материалларида, таблетка кўринишидаги соф β -каротинни истеъмол қилиш (қунига 30 мг), аслида, тамаки маҳсулотларини истеъмол қиладиган ва асбест ишлаб чиқариш заводларида ишловчи инсонларда ўпка ва простата саратонининг ривожланиш хавфининг оришига олиб келади. β -каротинларни истеъмол қилган чекувчи инсонларда саратон хавфини ошириш механизми, бета-каротиннинг тамаки тутуни канцерогенлари билан ўз аро таъсири ҳақида кўплаб гипотезалар мавжуд бўлиб, яъни ретиноидларнинг сигнал йуллари ва метоболизмининг ўзгаришига, ДНК окисланиш системасига таъсири билан боғлиқлиги атаб ўтилган. β -каротин физиологик дозаларда (қунига тахминан 10 мг) ёки С ва Е витаминлари билан биргаликда ишлатиладиган бўлса, ўпка саратони ривожланишига таъсир кўрсатмайди [10]. Шуни таъкидлаш лозимки, канцерогенезнинг β -каротин билан стимуллаш бўйича олинган тадқиқотларда соф синтетик β -каротин ишлатилган. Каротиноидларнинг мураккаб таркиби эса синтетик β -каротинга нисбатан эркин радикал-окисланиш жараёнларининг самаралироқ босилишига сабаб бўлади. *Dunaliella* авлоди микросувўтларининг биомассасида каротиноидлар, токофероллар, эссенциаль липидлар мажмуаси ва эҳтимол ҳали ўрганилмаган биологик фаол моддалар мавжуд. Шунинг учун кўпчилик тадқиқотларда соф каротиноидлардан

эмас, балки қуритилган дуналиелла биомассаси ёки спирт экстрактларидан фойдаланган [27]. Масалан, *Dunaliella bardawil* биомасса сут безларининг нормал хужайралари ўсишига ёрдам бериши кўрсатилган, лекин шу органнинг специфик нормаллашиши туфайли ўсма хужайраларини ва умумий метоболизмни ингибирлайди. Бошқа тажриба маълумотида *D. bardawil* биомассаси сичқонлар кўкрак ўсмаси хужайраси ривожланишини ингибирлаши, β-каротиннинг антиоксидантлик функцияси туфайли ҳайвонларда гомеостатик потенциалининг ортишига сабаб бўлади деб кўрсатилган. *D. salina* нинг этанолли экстракти ўпка саратони хужайраларида G0/G1 хужайра циклида ва ўпка саратон хужайралари A549 апоптози тормозланиш келтириб чиқаради. *Dunaliella* юқори липид таркибга эга ва кўп эътибор турли сув ўтларида учрайдиган керамидлар ва сфинголипид метаболитларига қаратилган. Керамид саратон олдини олиш ва даволашда фойдаланиш мумкинлиги айтиб ўтилган [71]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, керамидлар ўсма босувчи яъни хужайра

циклининг тормозланиши ва хужайралар апоптозини келтириб чиқариш орқали хужайранинг бўлинишига тўсқинлик қилувчи липидлар сингари вазифа олиб боради. Сфинголипидлар кимёвий йул билан чақирилган йўғон ичак саратонининг дастлабки босқичларини ингибирлаши курсатиб ўтилган. Бундан ташқари, сфинголипидлар каламушларга катта дозаларда берилганда ҳам, улар ҳеч қандай ён таъсирга эга эмас. Бу сфинголипид метаболитлари саратон даволаш учун фойдаланиш мумкинлигига умид бахш этади [3].

Инсонларда олиб борилган тадқиқотларда *D. salina* экстрактлари диабетик беморларда юқори оксидланишини LDL нормаллаштириш мумкинлиги тахмин инсонларда олиб борилган тадқиқотларда табиий бета каротин глутатион ва унинг қисман окисловчи-кайтарувчи ферментлар циклининг регенерацияда потенциал ортиши кўзатган. Антиоксидант ҳолатининг тикланиши, қандли диабетда қон томир асоратлари ривожланиш тезлигини сусайтириши мумкин.

References:

1. Абдуллаев А.А., Семенов В.Е. Интенсивная культура *Dunaliella salina* Теод. и некоторые ее физиологические характеристики // Физиология растений. - 1974. - 21, вып. 6. - С. 1145 -1153.
2. Аральское море и Приаралье Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу ситуации. Ташкент, BaktriaPress, 2017 (рус), Paris, UNESCO, 2017 (eng).
3. Бидарова Ф.Н., Хубаева Т.О., Кисиева М.Т., Хубаева И.В., Тавасиева Дз.В. Экспресс-методы оценки антиокислительной и антирадикальной активности органических субстратов: методические рекомендации по фармацевтической химии для студентов фармацевтического факультета.- Владикавказ: СОГМА, 2014.- 32 с.

4. Божков А. И., Комаристая В. П. Липидно-каротиноидный обмен в клетках *Dunaliella* Teod. при различных условиях культивирования // Альгология. - 2003. - 13, № 2. - С. 137 - 147.